

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTINI BOSHQARISH TAMOYILLARI: METODOLOGIK YONDASHUVLAR

Djamolova Dilafruz Ergashevna

Samarqand viloyati, Samarqand tumani 7-DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14281527>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatining asosini tashkil etuvchi fundamental prinsiplar, metodologik yondashuvlar keltirilgan. Shuningdek, boshqaruv tamoyillarining mohiyati ularning rahbar faoliyatini boshqarish, tashkilot maqsadlari va strategik qarorlar o'rtasidagi muvofiqlikni ta'minlash qobiliyatlarini rivojlantirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, metodologik yondashuv, situatsion yondashuv, jarayon, boshqaruv mexanizmi, direktor, vosita.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining tashqi va ichki muhitining dinamik o'zgaruvchan sharoitlariga moslashishga imkon beradigan moslashuvchanlik, inklyuzivlik va innovatsiya tamoyillariga alohida e'tibor beriladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarishga metodologik yondashuvlar yagona boshqaruv jarayoni doirasida tahlil qilish, rejalashtirish, tashkil etish, motivatsiya va nazoratni amalga oshirishga imkon beradigan murakkab va tizimli metodlarga asoslanadi. Ta'lim jarayonining innovatsion rivojlanishi uchun muhim bo'lgan rahbarlarning kasbiy kompetensiyasini, ularning o'z-o'zini o'rganish va o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida boshqaruv mexanizmlari boshqaruv vazifalarini amalga oshirishga qaratilgan aniq vositalar va tartiblarni o'z ichiga oladi. Ular strategik rejalashtirish va byudjetlashtirishdan tortib, ta'lim xizmatlari sifatini nazorat qilish va kadrlar malakasini oshirishgacha bo'lgan keng ko'lamli faoliyatni qamrab oladi. Ushbu mexanizmlardan samarali foydalanish boshqaruv ishini optimallashtirish, ta'lim jarayoni samaradorligini oshirish va bolalarning rivojlanishi uchun sharoitlarni yaxshilashga yordam beradi.

Shunday qilib, maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarish tamoyillari, uslubiy yondashuvlari va mexanizmlarining mohiyatini tahlil qilish nafaqat maktabgacha ta'lim sohasida menejmentning nazariy asoslarini yaxshiroq tushunishga, balki eng samarali strategiya va amaliyotlarni aniqlashga imkon beradi. direktorlarning shaxsiy kompetensiyalarini rivojlantirish, shu bilan butun boshqaruv va ta'lim jarayoni sifatini oshirishni ta'minlash.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishda direktorlarning shaxsiy kompetensiyalarini rivojlantirish mexanizmini har tomonlama o'rganish doirasida prinsiplar, metodologik yondashuvlar va boshqaruv mexanizmlarining mohiyatini tahlil qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tadqiqotning ushbu jihati maktabgacha ta'limni boshqarish tizimi qurilgan asosiy asoslarga ta'sir qiladi va boshqaruv samaradorligi va o'quv jarayonining sifatiga ta'sir qiluvchi asosiy parametrlarni belgilaydi.

Boshqaruvga metodologik yondashuvlarni tahlil qilamiz. Maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarishga uslubiy yondashuvlar maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlash xususiyatlariga moslashtirilgan va ta'lim va boshqaruv sohasidagi zamonaviy tendentsiyalarni aks ettiruvchi boshqaruv strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish uchun asos bo'ladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarishning uslubiy yondashuvlari boshqaruv vazifalarini amalga oshirish metodlari va vositalarini belgilaydi.

Muayyan sharoitlar va holatlarga qarab moslashuvchan boshqaruvni o‘z ichiga olgan **situatsiya yondashuv**. Maktabgacha ta’lim tashkilotini boshqarishga situatsion yondashuv rahbarlarga o‘zgaruvchan sharoitlarga moslashishga va muayyan vaziyatga qarab eng to‘g‘ri boshqaruv qarorlarini tanlashga imkon beradi. Ushbu yondashuv direktorlardan tashkilotning ichki dinamikasini ham, tashqi ta’lim va ijtimoiy muhitni ham chuqur tushunishni talab qiladi. Vaziyatli yondashuvdan foydalanish yanada moslashuvchan va samarali boshqaruvga yordam beradi, bu sizga qiyinchiliklarga tezda javob berishga va tashkilotni rivojlantirish uchun paydo bo‘lgan imkoniyatlardan foydalanishga imkon beradi.

Boshqaruv va ta’lim jarayonlarini optimallashtirishga qaratilgan **jarayon yondashuvi**. Jarayon yondashuvi tashkilotdagi barcha boshqaruv va ta’lim jarayonlarini strukturalashtirish va optimallashtirishga qaratilgan. Asosiy e’tibor asosiy jarayonlarni aniqlash, ularni tahlil qilish, modellashtirish va optimallashtirishni o‘z ichiga olgan rejalashtirish, tashkil etish, motivatsiya va nazorat jarayonlarini doimiy ravishda takomillashtirishga qaratilgan. Jarayon yondashuvi xodimlarning harakatlarini muvofiqlashtirishning yuqori darajasiga erishish va tashkilot resurslarini boshqarish samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Xodimlarning kasbiy va shaxsiy kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan **kompetensiyaga asoslangan yondashuv**. Kompetensiyaga asoslangan yondashuv maktabgacha ta’lim tashkilotining rahbarlari va barcha xodimlarining kasbiy va shaxsiy kompetensiyalarini rivojlantirish muhimligini ta’kidlaydi. Asosiy e’tibor nafaqat zarur bilim va ko‘nikmalarni egallash, balki mustaqil ravishda muammolarni hal qilish, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va ijtimoiy moslashish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Kompetensiyaga asoslangan yondashuvdan foydalanish innovatsion ta’lim dasturlari va loyihalarini amalga oshirishga qodir bo‘lgan g‘ayratli, professional tayyorgarlikka ega va samarali jamoani shakllantirishga yordam beradi.

Ushbu yondashuvlarni maktabgacha ta’lim tashkilotini boshqarish amaliyotiga tatbiq etish rahbardan nafaqat yuqori kasbiy bilim va ko‘nikmalarni, balki maktabgacha ta’limning o‘ziga xos xususiyatlarini chuqur tushunishni, shuningdek, samarali o‘zaro munosabatlarni qurish qobiliyatini talab qiladi. tashkilot ichida ham, tashqi muhit bilan ham.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. F.R. Valiyeva Maktabgacha ta’lim tashkilotidagi didaktik jarayonlarda shaxsga yo‘naltirilgan texnologiyalarni qo‘llashning ahamiyati //Multi disciplinary research studies and education, Kuala Lumpur, Malasiya 2021
2. F.R. Valiyeva The importance of educational content in preparation of competative personnels// 2nd International Conference BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS San Francisco, USA February 28, 2018
3. Лазарев В. С., Поташник М. М. Управление развитием школы. – М., 1995. – 441 с.
4. Поташник М.М. Педагогическое творчество: проблемы развития и опыт. – Киев, 1988. – С. 65.
5. Olimov Q.T, Li D.Ye, Mavlonov N.Sh, Technology of creation electronic textbooks on special disciplines for vocational education, J: Xalqaro ilmiy jurnal “Vestnik nauki” 2020-yil 23-fevral № 2 (23)